

Estratto dagli **Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere**

Serie VI - Volume IV - 2003

ANDREA ZANINI

**ABACO E ARITMETICA MERCANTILE
A GENOVA NEL XVII SECOLO:
I MANUALI E LA SCUOLA DI DAVID VERONESE**

Genova

2004

ANDREA ZANINI

ABACO E ARITMETICA MERCANTILE A GENOVA
NEL XVII SECOLO:
I MANUALI E LA SCUOLA DI DAVID VERONESE

(presentata dalla prof.ssa Paola Massa Piergiovanni al Consiglio direttivo
nella riunione del 29 maggio 2003)

Riassunto. – Fra i trattati di aritmetica mercantile scritti da autori genovesi durante il XVI e il XVII secolo, quelli di David Veronese sono senza dubbio i più importanti. Egli insegna abaco e contabilità e, allo scopo di facilitare l'apprendimento dei suoi studenti, pubblica alcuni manuali che hanno avuto una buona diffusione. Questi testi risultano essere i soli che sembrano specificamente rivolti alla formazione degli uomini d'affari genovesi.

Summary. – *Abacus and Commercial Arithmetic in Genoa in the XVIIth Century: David Veronese's Handbooks and School.* – Among the treatises on commercial arithmetic written by Genoese authors during the XVIth and XVIIth centuries, those of David Veronese are with no doubt the most important. He taught abacus and bookkeeping and, in order to make his students' learning easier, he published some handbooks, which had a good circulation. These books are the only ones which seem to be specifically devoted to the education of Genoese businessmen.

Résumé. – *Abaque et arithmétique commercial à Gênes au XVII^e siècle: les manuels et l'école de David Veronese.* – Parmi les traités d'arithmétique commercial écrit par des auteurs génois pendant le XVI^e et le XVII^e siècle, ceux de David Veronese sont sans doute les plus importants. Il enseigne l'abaque et la comptabilité et, dans le but de faciliter l'apprentissage de ses étudiants, publie quelques manuels qui ont eu une bonne diffusion. Ces textes se révèlent les seuls qui paraient spécifiquement adressés à la formation des hommes d'affaires génois.

1. Abaco e preparazione tecnica degli uomini d'affari genovesi

«Compiti li dodici anni, non tralasciata la scuola del latino, si faccia venire a casa il maestro d'abaco, acciò sin da putto si cominci ad imparar quella scienza, senza la quale qui [a Genova] non si guadagnano denari. Finito l'abaco s'impari subito il modo di tener scrittura»¹.

Agli inizi del Seicento è questo il percorso formativo che il nobile genovese Andrea Spinola suggerisce ad un padre che voglia impartire una buona istruzione ai propri figli². Si tratta di un *iter* abbastanza simile a quello seguito da molti rampolli dell'aristocrazia genovese, cioè di quell'oligarchia che tra Cinque e Seicento diviene protagonista della scena finanziaria europea³.

¹ A. SPINOLA, *Scritti scelti*, a cura di C. BITOSSO, Genova, Sagep, 1981, p. 298.

² La frase è inserita all'interno di uno scritto intitolato *Dell'educazione che li padri qui in Genova potrebbero dare con poca difficoltà alli loro figliuoli* (pp. 295-300). Sulla figura dello Spinola e sulla sua opera si vedano in particolare: C. BITOSSO, *Andrea Spinola. L'elaborazione di un "manuale" per la classe dirigente*, in *Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento* («Miscellanea Storica Ligure», n.s., VII, 1975, 2), pp. 115-175 e ID., *Introduzione*, a A. SPINOLA, *Scritti scelti* cit., pp. 5-70.

³ Utilizzando gli ingenti capitali raccolti nelle fiere di cambio, gli operatori genovesi sono infatti in grado di erogare consistenti prestiti a privati, enti e principi in molte zone d'Europa, ma i maggiori fruitori di questi finanziamenti sono senza dubbio i sovrani spagnoli. Su tale argomento si rimanda alla vasta bibliografia esistente, in particolare: R. CARANDE, *Carlo V y sus banqueros*, Madrid, Editorial Critica, 1965-1972 (ora anche in traduzione ridotta italiana *Carlo V e i suoi banchieri*, Genova, Marietti, 1987); G. FELLONI, *Gli investimenti finanziari genovesi tra il Seicento e la Restaurazione*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 289-300; A. TENENTI, *Las rentas de los genoveses en España a comienzos del siglo XVII*, in *Dinero y Credito (siglos XVII al XIX)*, «Actas del Primero Coloquio Internacional de Historia Economica», 21-23 de marzo 1977, ed. A. OTAZU, Madrid, Benzal, 1978, pp. 205-217; G. FELLONI, *Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genovés (1541-1675)*, già pubblicato in *Dinero y Credito* cit., pp. 335-359, ora in ID., *Scritti di Storia economica* («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXXVIII, 1998), pp. 511-536; G. DORIA, *Consideraciones sobre las actividades de un "factor cambista" genovés al servicio de la Corona española*, già pubblicato in *Dinero y Credito* cit., pp. 279-293, ora in ID., *Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna*, Genova, Istituto di Storia economica, 1995, pp. 189-203; ID., *Un quadriennio critico: 1575-1578. Contrasti e nuovi orientamenti nella società genovese nel quadro della crisi finanziaria spagnola*, già pubblicato in *Fatti e idee di Storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 377-394, ora in ID., *Nobiltà e investimenti* cit., pp. 157-174; G.

Una volta apprese la grammatica latina e quella italiana, necessarie per sapere scrivere correttamente e affrontare la lettura di testi e documenti⁴, è essenziale che il ragazzo impari l'abaco, cioè quella "scienza", anche grazie alla quale i nobili genovesi hanno accumulato ingenti fortune. Le conoscenze professionali sono poi completate con lo studio delle tecniche di rilevazione contabile, basate precipuamente sul metodo della partita doppia⁵.

Dopo questa formazione di base il giovane non è ancora pronto per intraprendere proficuamente un'attività mercantile o finanziaria e deve pertanto unire alle conoscenze scolastiche assimilate sino a quel momento le nozioni che acquisirà durante la successiva esperienza di apprendistato.

«Educati i figliuoli fra li detti esercizi – prosegue Andrea Spinola – e divenuti pratici dello far conti e tenere scrittura, comincierei a mandarli alle fere di Piacenza, continuando a farlo per un par d'anni, acciò fatti esperti di quel

DORIA, *Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII*, già pubblicato in *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ, Bologna, Il Mulino, 1986 (Annali dell'Istituto storico italo germanico, Quaderno n. 20), pp. 57-121, ora in ID., *Nobiltà e investimenti cit.*, pp. 91-155; C. ÁLVAREZ NOGAL, *Los Banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)*, Madrid, 1997 (Banco de España - Servicio de Estudios. Estudios de Historia Económica, n. 36); E. GRENDI, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino, Einaudi, 1997, *passim*.

⁴ Lo studio del latino non è meramente strumentale alla comprensione di atti notarili e altri scritti, ma ha la funzione di accrescere la cultura degli uomini d'affari e contribuisce quindi ad elevare socialmente la categoria. Cfr. U. TUCCI, *Introduzione* a B. COTRUGLI RAGUSEO, *Il Libro dell'Arte della mercatura*, a cura dello stesso U. TUCCI, Venezia, Arsenale, 1990, p. 105.

⁵ A questo riguardo si sottolinea che la corretta tenuta dei libri contabili non è importante solo per consentire una oculata gestione dell'attività economica, ma assume rilevanza anche sotto il profilo giuridico. A partire dal 1413, infatti, la normativa genovese, recependo probabilmente una prassi consolidata, riconosce valore probatorio ai registri dei banchieri tenuti in partita doppia, sia a favore del creditore, sia del debitore. Cfr. H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, II («Atti della Società Ligure di Storia Patria» XXXVI/, 1906, 2), pp. 56-57; G. FELLONI, *Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII*, in ID., *Scritti di Storia economica cit.*, pp. 640-641. In generale, sulle problematiche legate alla rilevanza giuridica delle scritture prodotte dagli uomini d'affari, si vedano le considerazioni di M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma, Fondazione Mochi Onory, 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 35).

concorso di mercanti e di quel modo di negoziare, sapessero come servirsene nelle occorrenze. Penserei poi a mandarli fuor di qua, raccomandati ad alcun mercante amico e da bene, con fine che presa esperienza de' negozi fossero poi atti ad averne qualche maneggio. Se passati due o tre anni il mercante amico mi assicurasse che mio figlio ha cervello e che non è soggetto a fare certe scapate che sconcertano li uomini, vorrei interessarlo ne' negozi, acciò con l'esca e col desiderio del guadagno egli ci fosse acurato e diligente. Vero è che per un pezzo avvertirei di dargli autorità di sottoscrivere e compimento libero: acciò con una semplice sottoscrizione del suo nome non mettesse altri e me insieme in malora. Della relazione che poi me ne desse il mercante, eziandio ottima, vorrei di più assicurarmene col mezzo segreto d'altri che fossero nell'istesso luogo ove fosse mio figlio, acciò assicurato da più bande de' suoi andamenti potessi fare sicura risoluzione di lui»⁶.

La preparazione professionale presuppone tuttavia anche una certa dimestichezza con le norme giuridiche e gli aspetti contrattuali che disciplinano nello specifico le singole operazioni⁷, oltre ad una buona conoscenza delle peculiarità proprie di ciascuna piazza con cui si viene a contatto⁸; queste competenze vengono di norma acquisite, o quantomeno perfezionate, durante il periodo di tirocinio⁹.

⁶ A. SPINOLA, *Scritti scelti* cit., p. 299.

⁷ Sul rapporto tra cultura mercantile e cultura giuridica si vedano soprattutto R. SAVELLI, *Modelli giuridici e cultura mercantile tra XVI e XVII secolo*, in «Materiali per una Storia della Cultura Giuridica», XVIII, 1988, 1, pp. 3-24; V. PIERGIOVANNI, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca (secc. XIII-XVIII)*, Atti della "Ventiduesima Settimana di Studi" dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato, 30 aprile - 4 maggio 1990, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, Le Monnier, 1991, pp. 519-525.

⁸ In termini più ampi sulla formazione degli uomini d'affari in Età moderna si vedano le considerazioni di: P. JEANNIN, *Distinction des compétences et niveaux de qualification: les savoirs négociants dans l'Europe moderne*, in *Cultures et formations négociantes dans l'Europe moderne*, sous la direction de F. ANGIOLINI et D. ROCHE, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1995, pp. 363-397; G.P. BRIZZI, *Le marchand italien à l'école entre Renaissance et Lumières*, *ibidem*, pp. 199-214. Sull'importanza di reperire puntuali informazioni sulle singole piazze con le quali si opera, attraverso un regolare carteggio con i propri corrispondenti, si veda G. DORIA, *Conoscenza del mercato* cit., *passim*.

⁹ Nel Medioevo l'istruzione del mercante genovese si limitava per lo più allo studio del latino e l'apprendimento delle competenze tecniche e professionali avveniva durante il periodo di tirocinio. Cfr. F. BORLANDI, *La formazione culturale del mercante genovese nel medioevo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., III, 1963, 2, p. 226 e sgg.; P. MASSA, *Dalla "bottega" ai corsi universitari*, in EAD., *Lineamenti di organizzazione economica in uno Stato preindustriale: la Repubblica di Genova*, Genova, Ecig, 1995, in particolare pp. 444-445; EAD., *Cultura e tecnica commerciale*

Tuttavia non manca di certo all'interno del patriziato genovese chi ritiene più confacente impartire ai propri figli un'educazione di tipo umanistico o scientifico, ricorrendo ad un buon precettore o inviando i ragazzi a studiare nei collegi di altre città. Esempari, a questo proposito, le indicazioni che il nobile genovese Gio. Francesco Spinola indirizza al figlio Nicolò nella seconda metà del XVII secolo:

«passati gli anni dell'infanzia e puerilità [...] vi ricordo il provvederli [i figli] di persona, non meno di costumi che di lettere ornata, nell'election della quale non si deve guardar à spesa, né a qualunque altro incomodo, quando anche dovesse perciò diminuirsi il capitale delle vostre facultà, poiché in tal caso una buona istituzione di essi succederebbe degnamente in luogo di portione hereditaria. Alla difficoltà di ritrovare persona delle qualità sudette provvede bastantemente l'erettione di vari Collegii et Università nelle città più principali d'Italia e d'Europa, sotto la disciplina di persone religiose e dotte, essendovi occasione di apprendere l'esercitio della pietà e de' buoni costumi unito a quello delle scienze»¹⁰.

nella storia della formazione professionale a Genova tra XIX e XX secolo, in *Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento*, a cura di M. MARTINI - L. ZAN, Padova, Cleup, 2001, soprattutto pp. 269-272. Sull'istruzione a Genova e in Liguria in età medievale si vedano: A. MASSA, *Documenti e notizie per la storia dell'istruzione a Genova*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», VII, 1906, pp. 169-205, 311-328; G. GORRINI, *L'istruzione elementare a Genova e in Liguria durante il Medio Evo*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», VIII, 1931, pp. 265-286; IX, 1932, pp. 86-96; G. FARRIS, *Scuola e umanesimo a Savona nel secolo XV*, in *Il libro nella cultura ligure tra Medioevo ed Età moderna*, Atti del II Convegno Storico Savonese, Savona, 9-10 novembre 1974, Savona, Società Savonese di Storia Patria, 1975-76 («Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s. IX-X), II, pp. 7-53; F. MARTIGNONE, *L'insegnamento pubblico in Liguria nel Quattrocento*, *ibidem*, II, pp. 55-75; G. PETTI BALBI, *L'insegnamento nella Liguria medievale: scuole, maestri, libri*, Genova, Tilgher, 1979; G. DORIA, *Comptoirs, foires de changes et places étrangères: les lieux d'apprentissage des nobles négociants de Gênes, entre Moyen Âge et âge baroque*, in *Cultures et formations négociantes* cit., pp. 326-328.

¹⁰ Cfr. [G.F. SPINOLA], *Istruttione familiare di Francesco Lanospigio nobile genovese a Nicolò suo figliuolo*, in Roma, per Nicol'Angelo Tinassi, 1670, pp. 39-40. Tra gli altri scrittori genovesi che prediligono un percorso formativo simile a quello tratteggiato da Gio. Francesco Spinola cfr. *De' Giornali di Gio. Vincenzo Imperiale. Dalla partenza alla patria. Anno Primo. Al Sig. Agabito Centurione "Nulla dies sine linea"*, a cura di A.G. BARRILI («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXIX, 1898, 2), pp. 504-505; un accenno in D. PUNCUH, *Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del feudo di Rezzo e dell'azienda familiare*, in *Studi e documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco* («Atti

In ambito genovese un *cursus studiorum* di questo tipo sembra però riservato ad una ristretta minoranza, probabilmente perché è solo con i loro “negozi” che i nobili cittadini della Repubblica di San Giorgio hanno accumulato le loro cospicue fortune¹¹. Se dunque si desidera arricchirsi, o semplicemente consolidare il patrimonio della famiglia, è necessario operare nel commercio e nella finanza, e ciò richiede che ci si dedichi all’apprendimento dell’abaco e della *tenue*

della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI, 1996, 2), p. 532. Il medico genovese Francesco Maria Tiscornia (1637-1675), oltre a dedicarsi all’apprendimento delle lettere e delle scienze, negli anni giovanili affronta anche allo studio dell’aritmetica mercantile (cfr. G. BENVENUTO, «Una vita esemplare». *Storia di un medico nella Genova barocca*, Bologna, Clueb, 2002, p. 43 e sgg.). Sulla figura del precettore si vedano le considerazioni di A. TURCHINI, *Sotto l’occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano*, Bologna, Il Mulino, 1996 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Monografia n. 29), pp. 234-240; D. ROCHE, *La cultura dei Lumi. Letterati, libri, biblioteche nel XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 421-446. Sull’istruzione dei nobili nei collegi si rimanda a G.P. BRIZZI, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I “seminaria nobilium” nell’Italia centro-settentrionale*, Bologna, Il Mulino, 1976.

¹¹ «A riguardo di alcuni nobili ricchi che vanno ad essere educati né collegi di Roma, Parma, Bologna, Torino – scrive l’annalista Filippo Casoni – gli altri vivono in Genova con poca coltura; e appena usciti dalla scola di Gesuiti vanno alla scola dell’abaco [...]». Cfr. F. CASONI, *Note sui costumi genovesi*, ms del XVII secolo in Archivio Storico del Comune di Genova, *Fondo Brignole Sale*, n. 110bis.E.14, c. 7 r. Su quest’autore si vedano: M. CAVANNA CIAPPINA, *Casoni Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1978, pp. 393-396; O. D’ALMEIDA, *Casoni Filippo*, in *Dizionario Biografico del Liguri*, III, Genova, Consulta Ligure, 1996, pp. 53-54. Il contemporaneo Ansaldo Cebà ritiene che il «buon Cittadin di repubblica» debba possedere congrue ricchezze, vale a dire «copia di danari, horrevolezza di case et abbondanza di possessioni...» e, per procurarsele, debba usare mezzi che siano il più possibile onorevoli, quali «la coltivation della terra sopr’ogn’altra cosa; et appresso a questa quei traffichi di mercatantie e quelle permutation di monete che son più usate da’ nobili nelle Città libere, e che possono esser esercitate senza indegnità di ministerio». Tuttavia, l’autore non tratteggia un percorso formativo del “Cittadino” che gli faccia acquisire specifiche competenze per la gestione dei propri affari. Egli ritiene che questi debba possedere una buona conoscenza delle discipline matematiche, ma finalizzata soprattutto alle applicazioni in campo militare. Cfr. A. CEBÀ, *Il Cittadino di repubblica*, in Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, MDCXVII, pp. 34-35, 116-117. Sul Cebà e sulla sua opera si veda D. ORTOLANI, *Cultura e politica nell’opera di Ansaldo Cebà*, in *Studi di Filologia e Letteratura*, I, Genova, Università di Genova, Istituto di Letteratura Italiana, 1970, pp. 117-178.

des livres, anche a prezzo di sacrificare lo studio delle lettere e delle scienze¹².

2. Gli “scrittori” genovesi di aritmetica mercantile

L'aritmetica commerciale è dunque una componente essenziale della preparazione tecnica degli uomini d'affari, sia perché consente di risolvere numerosi problemi direttamente collegati alle loro molteplici attività, sia in quanto propedeutica all'apprendimento dei metodi di rilevazione contabile¹³. Essa rientra nell'ambito di quel bagaglio di conoscenze di base che il mercante deve possedere prima di iniziare l'apprendistato vero e proprio.

Tali competenze, comunque, non sono necessarie solo al titolare dell'azienda, ossia il “principale del negotio”, ma a tutte quelle figure professionali che lo affiancano e lo supportano: giovani di scagno, cassieri, scritturali¹⁴, procuratori di fiera¹⁵, così come agli impiegati e

¹² Ciò è visto con accezione prettamente negativa in G. SQUARCIAFICO, *Le politiche malattie della Repubblica di Genova e loro medicine*, a cura di E. VILLA, Genova, Costa & Nolan, 1998, pp. 88-89. Per un profilo dell'autore si veda l'introduzione alle pp. 5-26. In proposito cfr. le osservazioni di G. DORIA, *Comptoirs, foires de changes* cit., pp. 328-332. Sull'istruzione a Genova in Età moderna e sulle differenti opportunità formative esistenti si veda inoltre D. GASPARINI - M. PELOSO, *Le Istituzioni Scolastiche a Genova nel Settecento*, Genova, Ecig, 1995.

¹³ Com'è noto il sistema contabile consente di rilevare in termini organici i fatti economici che intervengono in un'attività imprenditoriale e di tradurli in informazioni utili per la sua gestione; ciò presuppone quindi la conoscenza dei computi relativi alle transazioni mercantili e finanziarie poste in essere. Sull'importanza dell'aritmetica nella preparazione tecnica e culturale dei mercanti cfr. le considerazioni di P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., pp. 376-379.

¹⁴ Le mansioni usualmente svolte da tali operatori sono esaurientemente delineate in *Il negoziante di Gio. Domenico Peri, genovese, diviso in tre parti. Parte prima. Dedicato al M. Illustr. Sig. Emilio Piatti*, in Venezia, Presso Gio: Giacomo Herz, 1672, pp. 26-41. All'interno di realtà più complesse, come il Monte di Pietà di Savona o il Banco di San Giorgio, trova poi collocazione un maggior numero di soggetti cui sono demandate specifiche mansioni. Cfr. P. MASSA, *Cultura e tecnica commerciale* cit., pp. 270-271; G. FELLONI, *I primi banche pubblici della Casa di San Giorgio*, già pubblicato in *Banche pubbliche, banche private e monti di pietà nell'Europa preindustriale*, Atti del Convegno, Genova 1-6 ottobre 1990 («Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXXI, 1991), pp. 225-246, ora in ID., *Scritti di Storia economica* cit., pp. 603-621.

¹⁵ Sullo svolgimento dell'attività di fiera si veda l'accurata descrizione in *Il negoziante di Gio. Domenico Peri* cit., pp. 89-106. Sulle fiere di cambio cfr. più ampiamente le bibliografia citata alla nota 72.

ai funzionari pubblici che operano nell'ambito di organi e apparati aventi responsabilità amministrativa¹⁶.

Nel 1638, il genovese Gio. Domenico Peri, dando alle stampe la prima parte di un celebre manuale destinato alla formazione del "perfetto negoziante", afferma in proposito che questi

«deve essere non mediocrementemente versato nella pratica dell'aritmetica, nel che hà da mettere studio particolare, come che questa sia una delle parti e principale e necessaria. S'adestrerà in ogni sorte di conti mercantili et altri, perché tutti giovano a svegliar l'intelletto e servono alle occorrenze. La franchezza poi in far i conti s'acquista con un lungo esercizio»¹⁷.

Tale affermazione sottolinea l'importanza che l'aritmetica mercantile riveste nella formazione professionale degli operatori economici. I discenti possono affrontarne lo studio rivolgendosi ad un maestro d'abaco oppure frequentando un'apposita scuola che li istruisca al riguardo, avvalendosi inoltre dell'ausilio di manuali che illustrano tale disciplina in tutte le sue applicazioni¹⁸.

¹⁶ Si pensi ad esempio al Maestro Razionale e ai Cassieri dell'Eccellentissima Camera. Sul funzionamento di questa magistratura cfr.: Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi A.S.G.), *Manoscritti e libri rari*, n. 675, *Magistrati coi quali si governa al presente e si è governata la Serenissima Repubblica di Genova*, cc. 57-61; G. FORCHERI, *Doge, Governatori, Procuratori, Consigli e Magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, A Compagna, 1968, p. 76; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Istituzioni e magistrature finanziarie della Repubblica di Genova dalle origini al 1797*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1952, p. 128. Su questa problematica si vedano (anche se relative ad altre aree) le considerazioni di: A. ZANNINI, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personali, procedure (secc. XVI-XVIII)*, Venezia, Albrizzi, 1994 e B. FAROLFI, *Per una storia della professione contabile in età moderna: i computisti bolognesi tra Sei e Settecento*, in *Computisti, ragionieri, aziendalisti* cit., pp. 243-267.

¹⁷ *Il negoziante di Gio. Domenico Peri* cit., p. 9. Sul Peri e sulla sua opera si vedano soprattutto: P. MASSA, *Fra teoria e pratica mercantile: il "negotiante" Gio. Domenico Peri (1590-1666)*, già pubblicato in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXI/1-2 (1986-87), pp. 800-812, ora in EAD., *Lineamenti di organizzazione economica* cit., pp. 427-441; M. MAIRA, *Gio. Domenico Peri scrittore, tipografo, uomo d'affari nella Genova del '600*, in «La Berio», XXVI, 1986, pp. 3-71.

¹⁸ Per un elenco pressoché completo dei testi di aritmetica mercantile, ragioneria e discipline affini si vedano: *Ars Mercatoria. Eine analytische Bibliographie*, herausgegeben von J. HOOCK und P. JEANNIN, 1, 1470-1600, Padeborn, Schöningh, 1991; 2, 1600-1700, Padeborn, Schöningh, 1993.

La predisposizione di specifici sussidi per facilitare l'apprendimento è dovuta principalmente al progressivo sviluppo delle conoscenze di base in relazione con l'accresciuta complessità delle operazioni effettuate¹⁹.

A partire dal *Liber Abaci* di Leonardo Fibonacci (1202)²⁰, vengono prodotti numerosi testi manoscritti, comunemente indicati, appunto, come “libri d'abaco” nei quali si illustrano i principali calcoli commerciali; essi non sono scritti da uomini d'affari che propongono le loro esperienze, ma per lo più da insegnanti di aritmetica²¹.

¹⁹ La complessità dei traffici mercantili e delle operazioni finanziarie compiute dagli uomini d'affari genovesi, testimoniata da una ricca documentazione, di cui si ha notizia a partire dalla seconda metà del XII secolo, rende ben presto necessaria l'acquisizione di competenze tecniche specifiche per coloro che sono impegnati in tale settore. Per riferimenti in proposito si vedano: R.S. LOPEZ, *Aux origines du capitalisme génois*, in «Annales d'Histoire Économique et Sociale», IX, 1937, pp. 429-454; ID., *Le marchand génois: un profil collectif*, già pubblicato in «Annales. Economies Sociétés Civilisations», 13^e, 1958, 3, pp. 501-515, ora in ID., *Su e giù per la Storia di Genova* cit., pp. 17-33; G. FELLONI, *Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo d'insieme*, in ID., *Scritti di Storia economica* cit., pp. 653-667; ID., *Banca privata e banche pubblici a Genova nei secoli XII-XVIII*, in ID., *Scritti di Storia economica* cit., pp. 583-601. Sull'importanza della documentazione prodotta dagli uomini d'affari per testimoniare la complessità delle loro operazioni cfr. le osservazioni di U. TUCCI, *Il documento del mercante*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX, 1989, 2), pp. 541-565.

²⁰ Su Leonardo Pisano, detto Fibonacci, si vedano: C. MACCAGNI, *Leonardo Fibonacci e il rinnovamento delle matematiche*, in *L'Italia ed i paesi mediterranei. Vie di comunicazione e scambi commerciali e culturali al tempo delle Repubbliche Marinare*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pisa, 6-7 giugno 1987, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1988, pp. 91-115; *Leonardo Fibonacci. Il tempo, le opere, l'eredità scientifica*, a cura di M. MORELLI e M. TANGHERONI, Pisa, Pacini, 1994; T. FANFANI, *Leonardo Fibonacci: matematico pisano del XIII secolo*, in *La storia e l'economia. Miscellanea di studi in onore di Giorgio Mori*, a cura di A.M. FALCHERO, A. GIUNTINI, G. NIGRO, L. SEGRETO, Varese, Edizioni Lativa, I, pp. 237-246.

²¹ Sulle caratteristiche di questi testi si vedano: P. BARIOLA, *Storia della Ragioneria italiana*, Milano, Tipografia Ambrosiana, 1897, parte prima, *Storia dell'Aritmetica mercantile*; U. TUCCI, *Manuali di mercatura e pratica degli affari nel medioevo*, in *Fatti e idee di Storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 215-231; W. VAN EGMOND, *Practical Mathematics in the Italian Renaissance: a Catalog of Italian Abacus Manuscripts and Printed Books to 1600*, Firenze, Giunti-Barbera, 1981 (Istituto e Museo di Storia della Scienza, Monografia n. 4); C. ANTINORI, *I manuali di computisteria e ragioneria dal secolo XIII al XVIII*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca* cit., pp. 353-364; G.

Le loro caratteristiche sono dunque profondamente differenti da quelle dei “manuali di mercatura” destinati a fornire talune nozioni essenziali alle nuove generazioni di operatori economici, soprattutto in relazione agli usi praticati sulle principali piazze, alle unità metriche e monetarie adottate²².

In Età moderna i testi volti alla formazione degli uomini d'affari si moltiplicano e si diffondono, soprattutto grazie all'invenzione della

ARRIGHI, *I sussidi matematici degli operatori economici medievali*, *ibidem*, pp. 365-370; L. TRAVAINI, *Monete, mercanti e matematica. Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di mercatura*, Roma, Jouvence, 2003.

²² Pur trattandosi di strumenti formativi, essi non sarebbero destinati ad accompagnare gli studenti durante un corso scolastico, ma il loro utilizzo sarebbe relativo a quella fase di apprendimento che avviene sul campo, all'interno di aziende commerciali o bancarie (cfr. U. TUCCI, *Manuali di mercatura* cit., p. 220 e sgg.). Tra i più noti testi, disponibili in versione a stampa, si segnalano: F. BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, edited by A. EVANS, Cambridge, The Mediaeval Academy of America, 1936, (Repr. New York, Kraus, 1970); F. BORLANDI, *El libro di mercatantie et usanze de' paesi*, Torino, Lattes, 1936 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, VII); C. CIANO, *La «pratica di mercatura» datiniana (secolo XIV)*, Milano, Giuffrè, 1964 (Biblioteca della Rivista «Economia e Storia», 9); A. BORLANDI, *Il manuale di mercatura di Saminato De' Ricci*, Genova, Di Stefano, 1963 (Università di Genova, Istituto di Storia medievale e moderna, Fonti e Studi, IV); *Zibaldone da Canal, manoscritto mercantile del sec. XIV*, a cura di A. STUSSI, Venezia, Il Comitato Editore, 1967 (Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla Storia di Venezia, Sez. V, Fondi Vari). Sulle caratteristiche dei manuali medievali di mercatura si vedano (oltre alla bibliografia già citata): F. MELIS, *Storia della Ragioneria*, Bologna, Zuffi, 1950, in particolare pp. 585-600; U. TUCCI, *Tariffe veneziane e libri toscani di mercatura*, in «Studi Veneziani», X, 1968, pp. 65-108. Più in generale, sulla formazione culturale e professionale degli uomini d'affari medievali si vedano: H. PIRENNE, *L'instruction des marchands au Moyen Age*, in «Annales d'Histoire Économique et Sociale», I, 1929, pp. 13-28; A. FANFANI, *La préparation intellectuelle et professionnelle à l'activité économique en Italie du XIV^e au XVI^e siècle*, in «Le Moyen Age», LVII, 1951, 1-2, pp. 327-346; A. SAPORI, *La cultura del mercante medievale italiano*, in *Studi di Storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, I, Firenze, Sansoni, 1955, pp. 53-93; C. BEC, *Les marchands écrivains. Affaires et humanisme a Florence 1375-1434*, Paris-Le Haye, Mouton, 1967, pp. 383 e sgg.; R.A. GOLDTHWAITE, *Schools and Teachers of Commercial Arithmetics in Renaissance Florence*, in «The Journal of European Economic History», 1, 1972, 2, pp. 418-433; J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, a cura di A. LOMAZZI, Messina-Firenze, D'Anna, 1976, pp. 93-99; F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, II, *I giochi dello scambio*, Torino, Einaudi, 1981 [ediz. orig. 1979], pp. 410-415; A. TENENTI, *La formazione del mondo moderno, XIV/XVII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1980; J. FRIED, *Il mercante e la scienza. Sul rapporto tra sapere ed economia nel Medioevo*, Milano, Vita e Pensiero, 1996 e l'antologia di scritti *Gli orizzonti aperti. Profili del mercante medievale*, a cura di G. AIRALDI, Torino, Paravia, 1997.

stampa a caratteri mobili, ed il loro contenuto può essere volto alla formazione del “negotiante” considerato nel suo complesso²³, così come all’insegnamento di particolari discipline essenziali per la sua formazione professionale e culturale. In questa categoria possono essere compresi i manuali di aritmetica mercantile²⁴.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento i testi di abaco si caratterizzano per un’esposizione più chiara e ordinata della materia, probabilmente frutto dei progressi della pedagogia, e nel secolo successivo il loro contenuto si arricchisce di ulteriori elementi: al *corpus* teorico, costituito dalle conoscenze essenziali di tipo computistico, si aggiungono non solo doviziose informazioni sulle monete e sulle unità di peso e misura, ma anche alcune nozioni di base sui cambi e, talvolta, sulla tenuta della contabilità. Ciò accresce senza dubbio l’utilità di questi strumenti, senza però implicare una maggiore complessità da un punto di vista scientifico, poiché il livello di trattazione degli aspetti squisitamente matematici rimane sostanzialmente limitato alle sole nozioni di stretta applicazione pratica²⁵.

Secondo quanto precisato da molti autori dell’epoca, l’aritmetica mercantile, ossia quella utilizzata per i “negozi”, si basa sull’applicazione delle quattro operazioni ai numeri interi o “astratti”, a quelli “denominati”, cioè che fanno riferimento ad una specifica

²³ Per un primo orientamento su questo tema cfr.: P. MASSA, *Fra teoria e pratica mercantile* cit., pp. 427-441; U. TUCCI, *Introduzione* cit., pp. 98-106; M. FORTUNATI, *Scrittura e prova* cit., pp. 13-22 e la relativa bibliografia.

²⁴ Sullo studio dell’aritmetica prima dell’Età moderna, oltre a quanto già citato in precedenza, si vedano soprattutto: T. ANTONI, *Le scuole di abaco a Pisa nel secolo XIV*, in «Economia e Storia», XX, 1973, 3, pp. 333-338; G. ARRIGHI, *Abachisti toscani: da Paolo Dragomari a Piero Della Francesca*, in *Produttività e tecnologie nei secoli XII-XVII*, Atti della “Terza Settimana di Studi” dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato 23-29 aprile 1971, a cura di S. MARIOTTI, Firenze, Le Monnier, 1981, pp. 457-460; *Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento*, a cura di E. GIUSTI - C. MACCAGNI, Firenze, Giunti, 1994, pp. 43-49; T. GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di P. CHERCHI - B. COLLINA, Torino, Einaudi, 1996 (ediz. orig. In Venetia, Appresso Gio. Battista Somascho, MDLXXXV), pp. 262-272. Con specifico riferimento al caso ligure si veda la bibliografia citata alla nota 9. Per un primo orientamento sull’evoluzione della matematica nel suo complesso si può fare riferimento a C.B. BOYER, *Storia della matematica*, Milano, Mondadori, 1998 [ediz. orig. 1968].

²⁵ Si vedano le osservazioni di P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., p. 377.

unità di misura, peso o valore, ai numeri “geometrici” o “rotti”, vale a dire le frazioni, e si conclude con la “regola del tre”. Quest’ultima, in particolare, consente di determinare il valore ignoto di una grandezza, utilizzando tre altri termini noti del problema, se i quattro numeri in oggetto sono legati da un rapporto di proporzionalità²⁶.

Alcuni sostengono che l’aritmetica sia una disciplina piuttosto facile da imparare, in quanto si basa su poche regole²⁷, «brevi e generalissime», cioè che non ammettono eccezioni e, perciò, «atte ad essere ottimamente apprese», a patto però che «sia mostrata con quel giuditioso, ordinato et buon modo che si conviene [...]»²⁸. Altri, invece, considerano più difficoltosa la materia, con particolare riguardo alle divisioni e alle proporzioni, ritenendo che «simili principii non si possano solamente col leggere e senza l’aiuto dell’altrui viva voce apprendere, o almeno con grandissima difficoltà»²⁹.

All’interno del panorama italiano degli scrittori di aritmetica mercantile del Seicento, l’importanza dei Genovesi, sotto il profilo quantitativo, non sembra essere particolarmente elevata, soprattutto

²⁶ Si tratta appunto dei problemi cosiddetti del “tre semplice” risolvibili attraverso una comune proporzione. Esistono poi alcune applicazioni a situazioni che coinvolgono un maggior numero di grandezze, tanto che alcuni autori, come Oberto Cantone (cfr. più oltre) parlano infatti di “regola del cinque” e “regola del sette”.

²⁷ Sono comunemente indicate tredici regole, cioè le quattro operazioni applicate alle tre tipologie di numeri viste poco sopra e la “regola del tre”.

²⁸ Cfr. l’introduzione a [P.A. CATALDI], *Prima parte della pratica aritmetica ovvero elementi pratici delli numeri aritmetici dove si mostrano le operationi semplici d’essi numeri aritmetici che sono sommare, sottrarre, moltiplicare e partire*, in Bologna, presso li Eredi di Giovanni Rossi, 1602. Su questo autore (1552-1626), docente a Firenze, Perugia e Bologna si veda G. LORIA, *Storia delle matematiche*, Torino, Società Tipografico-editrice Nazionale, 1929-1933, II, *I secoli XVI e XVII*, pp. 216-220, 241, 245, 271, 412, 523. Nelle sue molte opere egli si firma con lo pseudonimo di Perito Annotio. Cfr. P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana dall’origine della stampa ai primi anni del XIX secolo*, Milano, Görlich, 1952, I, parte I, coll. 302-310; MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria venute alla luce in Italia dal 1202 sino al 1888*, Roma, Tipografia Nazionale, 1889⁴ (rist. anast. Bari, Cacucci, 1987), pp. 44-45.

²⁹ Cfr. l’introduzione a *Aritmetica mercantile di Gio. Giacomo Lando Genovese. Nella quale si vede come si hanno da fare li conti per li cambi che si fanno nelle città principali della Christianità, il modo di raguagliare le piazze, di aggiustare ogni sorte di commissione de cambii, mercantie e formare arbitrii*, in Napoli, per Tarquinio Longo, 1604. Nello stesso senso si vedano inoltre le considerazioni di B. FAROLFI, *Per una storia della professione contabile cit.*, p. 247.

se posta in relazione a quella della Superba quale centro commerciale e finanziario³⁰. Oltre a David Veronese sono infatti solamente quattro gli autori ad oggi noti che tra la fine del XVI e quella del XVII secolo danno alle stampe opere di computisteria. Si tratta di Oberto Cantone, Gio. Giacomo Lando, Giovanni Battista Zucchetto e Gio. Battista Pisani. Caratteristica comune a questi manuali è di essere editi al di fuori del territorio della Repubblica, e precisamente a Napoli, Venezia, Brescia e Milano³¹.

Oberto Cantone, che si definisce «contista e specialmente geometro», dopo avere sviluppato brevemente i principi fondamentali dell'aritmetica pratica, inclusa la “regola del tre” e quella “del cinque”, da essa derivata, ne analizza le più frequenti applicazioni ai calcoli mercantili, dalla valutazione di merci e preziosi a quella della “sigurtà” delle navi, e dedica ampio spazio ai cambi secondo gli usi delle singole piazze, senza prevedere però una parte specifica per quella genovese³². Completano il manuale alcune esemplificazioni

³⁰ Cfr. G. DORIA, *Comptoirs, foires de changes* cit., p. 334.

³¹ *Ibidem*, pp. 332-336; L. PICCINNO, *La riflessione economica in Liguria tra scienza e pratica (secoli XVI-XIX)*, in «Storia Economica», IV, 2001, pp. 290-291. In generale, sulle peculiarità dei manuali di aritmetica mercantile si vedano: P. BARIOLA, *Storia della Ragioneria italiana* cit.; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., II, parte II, pp. 33-41 (che classifica i saggi in diverse categorie sulla base degli argomenti trattati); J. MEUVRET, *Manuels et traités à l'usage de négociants aux premières époques de l'âge moderne*, già pubblicato in *Études d'histoire moderne et contemporaine*, Paris, Hatier, 1953, V, pp. 5-29, ora in ID., *Études d'histoire économique*, Paris, Colins, 1971 (Cahiers des Annales, 32), soprattutto pp. 239-240; N. ZEMON DAVIS, *Sixteenth-Century French Arithmetics on the Business Life*, in «Journal of the History of Ideas», XXI, 1960, pp. 18-48; C. ANTINORI, *I manuali di computisteria e ragioneria* cit., p. 353 e sgg.

³² Cfr. *L'uso pratico dell'Aritmetica e geometria d'Oberto Cantone Cittadino di Genoa*, in Napoli, per Tarquinio Longo, 1606. La prima edizione di tale opera risale al 1599 e ne seguiranno altre due, rispettivamente nel 1609 e nel 1612. Nei successivi trattati l'autore aggiunge una parte relativa all'uso “pratico” della geometria per la misurazione di spazi, edifici, oggetti ed una sezione dedicata alle applicazioni militari di quanto esposto in precedenza. Cfr. G. BRAMBILLA, *Storia della Ragioneria Italiana*, Milano, Stabilimento Tipografico Attilio Borignone, 1901, p. 52; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte I, coll. 227-228. Si vedano anche R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria e particolarmente della marittima*, in Genova, per P.G. Calenzani, 1667, pp. 220-221; *Athenaeum Ligusticum seu Syllabus Scriptorum Ligurum nec non Sarzanensium ac Cynensium Reipublicae Genuensis Subditorum ab Augustino Oldoino Societatis Iesu Collectus*, Perusiae, ex Typographia Episcopali, apud HH. Laurentii Ciani et Franciscum Desiderium, 1680, p. 525; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria*, Genova, Ponthenier, 1824-58, IV, p. 10; MINISTERO DEL

relative alle compagnie ed ai baratti, oltre ad una tavola per la stima dei prezzi di tutte le «robbe e mercantie» valida per la Regia Dogana di Napoli e più in generale per il Regno³³.

Gio. Giacomo Lando, invece, dedica la sua opera unicamente ai computi relativi ai cambi, secondo le peculiarità delle principali piazze finanziarie italiane ed europee dell'epoca. Il suo volume non si rivolge tanto od esclusivamente ai discenti, quanto «a tutti coloro che in tale professione si esercitano»³⁴ e rappresenta infatti una sorta di prontuario consultabile da parte di chi si trovi a dover entrare in rapporti con le diverse realtà descritte³⁵.

Elemento comune ai testi dei due aritmetici è che essi sembrano avere come scopo principale quello di diffondere le conoscenze degli esperti operatori genovesi su altre piazze, in primo luogo quella

TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria* cit., pp. 42-43; D.E. SMITH, *Rara Arithmetica. A Catalogue of the Arithmetics written before the year MDCI with a description of those in the Library of George Plimpton of New York*, Boston and London, Ginn and Company publishers, 1908, pp. 416-418; P. MANZI, *La tipografia napoletana nel '500: annali di Giovanni Giacomo Carlino e di Tarquinio Longo (1593-1620)*, Firenze, Olschki, 1975 (Biblioteca di Bibliografia Italiana, LXXIX), pp. 258-259; W. VAN EGMOND, *Practical Mathematics in the Italian Renaissance* cit., pp. 299-300. Di tale manuale è nota anche una ristampa del 1622, espressamente indicata come «settima impressione», anche se le differenti edizioni ad oggi rinvenute sono solamente cinque. Cfr. *Ars Mercatoria* cit., 1, pp. 59-60.

³³ *L'uso pratico dell'Arithmetica* cit., pp. 239-256. Si tratta probabilmente di una delle prime opere di aritmetica mercantile edite a Napoli e appare significativo che sia stata scritta da un autore nativo di Genova. Cfr. D.E. SMITH, *Rara Arithmetica* cit., p. 416.

³⁴ *Arithmetica mercantile di Gio. Giacomo Lando Genovese* cit. Il volume è edito con il privilegio della Repubblica di Genova e del Re di Spagna. Di tale opera si conoscono altre edizioni effettuate a Venezia nel 1623, 1640 e 1645. Cfr. R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., p. 165; *Gli Scrittori Liguri descritti dall'Abbate Michele Giustiniani Patritio Genovese de' Signori di Scio e dedicati alla Serenissima Republica di Genova*, in Roma, per Nicol'Angelo Tinassi, 1667, pp. 380-381; *Athenaeum Ligusticum* cit., 354; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria* cit., p. 20; MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria* cit., pp. 42-43 cit., p. 46; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, coll. 14-15; *Ars Mercatoria* cit., 2, pp. 285-286; L. PICCINNO, *La riflessione economica* cit., p. 290.

³⁵ Cfr. MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria* cit., p. 46. Si potrebbe quasi considerare questo testo un manuale di consultazione professionale. Le capacità dell'autore di illustrare chiaramente le questioni relative ai cambi sono state evidenziate da P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., pp. 394-395.

napoletana, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-computistici relativi ai cambi³⁶.

L'opera di Giovanni Battista Zucchetta si differenzia dalle altre sia per la mole (il formato infatti è in 2° anziché in 4° o in 8° e conta in totale 442 pagine), sia per i soggetti cui è rivolta. L'Autore esclude con chiarezza che si tratti di un manuale indirizzato a chi si accosta per la prima volta alla materia; tale saggio infatti è destinato espressamente a «coloro che sono non del tutto principianti»³⁷. Nel prologo, inoltre, evidenzia come tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro occupazione e condizione sociale, si trovino costantemente a fare uso dei numeri; ciò è indice della volontà di proporre un testo che non sia destinato ad uso esclusivo dei mercanti, ma che possa servire a chiunque si accosti a questa «scienza»³⁸.

Dopo aver brevemente richiamato le nozioni fondamentali dell'aritmetica³⁹, sono dedicate oltre cento pagine alla «regola del tre» in tutte le sue applicazioni, per passare poi a quella del «cattaino», «così detto dagli Arabi, inventori di quello che in lingua nostra significa falsa posizione». Questa, come lo stesso Zucchetta spiega,

³⁶ Cfr. D.E. SMITH, *Rara Arithmetica* cit., p. 416, ripreso in P. MANZI, *La tipografia napoletana* cit., pp. 258-259; G. DORIA, *Comptoirs, foires de changes* cit., p. 335. Sulla preparazione tecnico-culturale degli uomini d'affari partenopei si veda A. MUSI, *Marchands et culture à Naples à l'époque espagnole*, in *Cultures et formations négociantes* cit., pp. 77-95.

³⁷ *Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta Cittadino Genovese. Per la quale con mirabile ordine e nuove regole si risolve con maravigliosa facilità ogni dubbio mercatesco. Con un trattato che risolve qualunque quesito bisognoso a Zecchieri, Orefici e Argentari. Copiosa di postille e tavole*, in Brescia, per Vincenzo Sabbio, 1600, p. 1. Il Giustiniani (*Gli Scrittori Liguri* cit., pp. 352-353) segnala anche una ristampa effettuata sempre a Brescia nel 1609, presso il tipografo Franceschi; tale edizione, però, non trova riscontro in altri repertori. Cfr. R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., p. 157; *Athenaeum Ligusticum* cit., p. 339; MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria* cit., p. 44; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, col. 674; *Ars Mercatoria* cit., 1, p. 284; W. VAN EGMOND, *Practical mathematics in the Italian Renaissance* cit., p. 350.

³⁸ Si vedano le considerazioni di D.E. SMITH, *Rara Arithmetica* cit., p. 427. Lo studio dell'aritmetica è importante non solo per coloro che si accingono a praticare la mercatura, ma costituisce anche il punto di partenza per l'apprendimento di altre discipline scientifiche. Cfr. T. GARZONI, *La piazza universale* cit., p. 262; P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., p. 376.

³⁹ Questo conferma appunto che non si tratta di un manuale di aritmetica per esordienti.

«è regola che serve à i casi che nella preposta mancano di qualche termine, senza il quale sono indisposti a sottoporsi alla regola del tre. Però con questa regola lo vi si trova, fingendo una cosa simigliante alla vera, che manca, e sopra la quale si ricerca la soluzione, nel modo che l'architetto fa il modello per rappresentare l'imaginata fabrica e da quella poi, di parte in parte, toglie le proporzioni per formare il vero edificio (dal che la riceve il nome di falsa posizione)»⁴⁰.

Nella seconda parte del volume sono analizzate le più rilevanti applicazioni pratiche di quanto precedentemente esposto, per ciò che concerne compagnie, leghe, baratti, pigioni. Segue poi una categoria nella quale sono raccolti alcuni “dubbi”, che riguardano soprattutto questioni di arbitraggio, di valutazione dell'alternativa più conveniente all'interno di una rosa di opportunità e di equivalenza fra le monete⁴¹. Concludono il manuale alcune pagine destinate a fornire informazioni sulle principali piazze cambiarie europee⁴².

⁴⁰ *Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta* cit., p. 122. Cfr. inoltre *Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento* cit., p. 44. Il “metodo di falsa posizione” o “regola del falso”, utilizzato per la risoluzione delle equazioni di primo grado ad un'incognita, è già noto ai matematici egizi almeno 1800 anni prima della nascita di Cristo. Cfr. C.B. BOYER, *Storia della matematica* cit., pp. 17-20.

⁴¹ Cfr. *Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta* cit., p. 174 e sgg.

⁴² *Ibidem*, pp. 380-408. Secondo il Soprani, Zucchetto è «tra gli aritmetici del nostro secolo [XVII] il più famoso, dal quale gl'altri tutti hanno presa la vera regola del ben computare». Cfr. R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., p. 157. Il valore di quest'opera è riconosciuto ancora a centonovant'anni di distanza dalla Scolopio Giovanni Francesco Muzio, autore di un interessante manuale destinato alla formazione degli operatori economici. Cfr. [G.F. MUZIO], *Principi di aritmetica e commercio. Opera divisa in due tomi, utilissima a' negozianti*, Genova, Stamperia Gesiniana, MDCCXC, p. 7. (Per una prima analisi di questo testo si rimanda a L. PICCINNO - A. ZANINI, *Cultura economica e cultura mercantile: idee e protagonisti*, in *Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria*, Atti del Convegno, Genova il 14 e 15 novembre 2003, a cura di C. BITOSI, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2004, pp. 585-588). Critico sulla validità dell'opera di Zucchetto è invece il giudizio dello Smith (*Rara Arithmetica* cit., pp. 426-427) secondo il quale tale manuale, che in alcuni punti non sembrerebbe particolarmente adatto a favorire l'apprendimento della materia da parte dei futuri mercanti, non avrebbe avuto particolare influenza sull'aritmetica italiana. Come lo stesso autore precisa in un altro passo (p. 416), lo scarso successo dei testi genovesi fuori dalla Liguria, e in particolare di quella di Zucchetto, deriverebbe dalla non facile comprensione della lingua da parte dei forestieri.

Le opere di Gio. Battista Pisani propongono anch'esse la soluzione di problemi aritmetici legati alla mercatura e sono caratterizzate dalla scelta dell'Autore di privilegiare un taglio prettamente didattico. Ad un primo manuale, il *Memoriale Aritmetico*, di cui si conoscono due edizioni milanesi, una priva di data e l'altra risalente al 1644, che egli dedica ai propri scolari, segue, nel 1646, il *Giardino aritmetico*⁴³. In esso il Pisani si pregia di esporre in maniera semplice e chiara le regole che consentono di risolvere anche il più «intricato laberinto de' conti mercantili»⁴⁴.

L'aritmetica non è però la sola disciplina di interesse di quest'Autore, che nel 1641 aveva stampato anche un libro di “lettere corsive moderne” e impartisce anche lezioni di “scrittura” e “calligrafia”⁴⁵.

3. David Veronese: un «Aritmetico di gran nome»

Tra gli autori genovesi che si occupano di aritmetica mercantile, David Veronese è l'unico ad aver dato alle stampe la propria produzione in massima parte a Genova, dove intesse legami con esponenti del mondo del commercio, della finanza e della cultura. Conferme di ciò si ricavano, oltre che da qualche indicazione contenuta nelle sue opere, anche dalle considerazioni di alcuni autorevoli contemporanei. L'Aprosio, un letterato genovese dell'epoca, lo definisce un «Aritmetico di gran nome»⁴⁶ e il già

⁴³ Nel 1650 viene effettuata una nuova edizione del *Memoriale aritmetico*, cui ne seguirà un'altra datata 1686 stampata a Venezia per i tipi di Stefano Curti. Cfr. *Ars Mercatoria* cit., 2, pp. 443-444. Su questo autore si vedano: R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., p. 154; [A. OLDOINI], *Athenaeum Ligusticum* cit., p. 332; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, coll. 282-283.

⁴⁴ Cfr. *Giardino aritmetico di G. B. Pisani scrittore e cittadino genovese nel quale con brevità e facilità non più usata, sciogliesi ogni più intricato laberinto de' conti mercantili. Opera nuova*, in Milano, per Ludovico Monza, 1646.

⁴⁵ Cfr. *Il primo libro di lettere corsive moderne di Gio Battista Pisani*, Stampato appresso l'autore [Genova?], 1641. Presso la Biblioteca Comunale Passerini-Landi di Piacenza sono anche conservate alcune “Tavole di calligrafia” manoscritte (coll. SC. Cass. 2, 4 buste nn. 4 / 12-16, 19-21).

⁴⁶ *La Biblioteca Aprosiana. Passatempo autunnale di Cornelio Aspasio*, in Bologna, per li Manolessi, 1673, p. XXXIII.

Manuali di aritmetica mercantile scritti da autori genovesi (1599-1686)

Anno	Autore	Titolo del manuale	Città	Formato	Pagine *
1599	Cantone	L'uso pratico	Napoli	4°	[4], 292
1600	Zucchetta	Aritmetica	Brescia	2°	[26], 412, [4]
1604	Lando	Aritmetica mercantile	Napoli	4°	[12], 270
1606	Cantone	L'uso pratico	Napoli	4°	[6], 292, [4], 36
1609	Cantone	L'uso pratico	Napoli	4°	[4], 292
1612	Cantone	L'uso pratico	Napoli	4°	[4], 292
1622	Cantone	L'uso pratico	Napoli	4°	[4], 292
1623	Lando	Aritmetica mercantile	Venezia	4°	[16], 270, [6]
1626	Veronese	Libretto d'abaco	Genova	8°	72, [4]
1627	Veronese	Prattica d'aritmetica	Genova	4°	[8], 440, [16]
1640	Lando	Aritmetica mercantile	Venezia	4°	[12], 270, [3]
1644	Veronese	Aritmetica pratica ¹	Genova	8°	[8], 129, [7]
1644	Pisani	Memoriale aritmetico	Milano	8°	[8], 80
1645	Lando	Aritmetica mercantile	Venezia	4°	[5], 270
1645	Veronese	Aritmetica pratica ¹	Genova	8°	[8], 129, [7]
1645	Veronese	Nuova pratica d'aritmetica ²	Genova	8°	[10], 256, [5]
1646	Pisani	Giardino aritmetico	Milano	8°	[5], 214
1650	Pisani	Memoriale aritmetico	Milano	8°	108
1685	Veronese	Aritmetica prattica ³	Genova	8°	[8], 112
1686	Pisani	Memoriale aritmetico	Venezia	12°	116
s.d.	Veronese	Libretto d'abaco ⁴	Torino	?	?
s.d.	Pisani	Memoriale aritmetico ⁵	Milano	8°	96

Fonte: MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico cit.*; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica cit.*; W. VAN EGMOND, *Practical mathematics in the Italian Renaissance cit.*; *Ars mercatoria cit.*, 1 e 2, alla voce.

* Il numero racchiuso tra parentesi quadre indica le eventuali pagine prive di numerazione (dedica, lettera al lettore, tavola dei contenuti, etc.).

(1) Rilegato insieme con *Nuova pratica d'aritmetica* (1645).

(2) Rilegato insieme con *Aritmetica pratica* (1644 e 1645); la numerazione delle pagine è consecutiva (da p. 131 a p. 386).

(3) Edizione postuma.

(4) Editto probabilmente attorno al 1626.

(5) Editto probabilmente attorno al 1644.

menzionato Gio. Domenico Peri, sempre nella prima parte de *Il negoziante*, sceglie di non addentrarsi nei meandri di tale disciplina poiché

«della pratica mercantile d'abbaco n'ha scritto perfettamente il nostro David, Veronese di cognome, ma Genovese di nascimento, e dalle sue opere si potranno apprendere massime da coloro che non possono udirle dalla sua viva voce, come fanno molti forastieri, i quali vengono anco da lontanissime parti per allevarsi sotto la sua disciplina, tanto nell'abbaco, quanto nella forma di tener scrittura, e spero che presto si vedranno alle stampe altre sue opere, quali v'ha componendo intorno qual si voglia sorte d'aritmetica, che dovranno esser di profitto a tutto coloro che si dilettono di questa sottilissima virtù»⁴⁷.

Poche sino ad oggi le notizie personali su questo Autore. David nasce a Genova verso il 1607-1608⁴⁸. Non si hanno indicazioni certe sull'origine della sua famiglia; il padre è probabilmente Giacomo Veronese q. Gerolamo che compare in un atto notarile del 1602⁴⁹. Le scarse informazioni biografiche che possono essere desunte da accenni a vicende personali contenuti nelle introduzioni alle sue opere, o derivate da qualche contemporaneo, tendono a sottolinearne l'importante produzione scientifica e l'intensa attività didattica⁵⁰. Non aiutano a colmare tali lacune le brevi indicazioni riportate da

⁴⁷ Cfr. *Il negoziante di Gio. Domenico Peri* cit., p. 11. Non si tratta di un fatto insolito. Il Peri, infatti, autore di un manuale a carattere generale, rivolto alla formazione del "perfetto negoziante" sotto tutti i suoi aspetti, per quanto attiene allo studio dell'aritmetica mercantile rinvia il lettore alle pubblicazioni già disponibili sull'argomento, quelle di David Veronese, appunto. Cfr. le considerazioni di J. MEUVRET, *Manuels et traités à l'usage de négociants* cit., pp. 238-239.

⁴⁸ Nel 1644 egli ristampa in versione ampliata il *Libretto d'Abaco*, edito nel 1626 per i tipi di Giuseppe Pavoni, che lo stesso autore afferma di avere composto all'età di diciott'anni. Cfr. M. MAIRA NERI, *La tipografia a Genova e in Liguria nel XVII secolo*, Firenze, Olschki, 1998 (Biblioteca di Bibliografia italiana, CXLIII), p. 281. Tuttavia, come accade in altri casi, il manuale potrebbe essere stato preparato dal Veronese uno o due anni prima della data di stampa. La *Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta*, ad esempio, che l'autore dichiara di aver scritto all'età di 48 anni, cioè nel 1598, è edita infatti due anni più tardi. (Tali informazioni sono precisate nel frontespizio dell'opera dove è riprodotto anche un ritratto dell'autore).

⁴⁹ L'indicazione è in A.S.G., *Manoscritti e libri rari*, n. 480, c. 9. Si tratta di una procura con la quale Angela Doria q. Andrea, moglie del q. Cristoforo Oliva incarica Giacomo Veronese q. Gerolamo di riscuotere un proprio credito (Cfr. A.S.G., *Notai Antichi*, n. 4401, *Gio. Agostino Cuneo*, doc. 135, 20 agosto 1602).

⁵⁰ Si veda ad esempio l'affermazione del Peri citata in precedenza.

alcuni compilatori dell'epoca che si sono dedicati alla redazione di opere sugli scrittori liguri e sulla loro produzione⁵¹.

Rimangono pertanto ad oggi sconosciuti gli interessi culturali e le esperienze formative che hanno contribuito alla maturazione professionale di questo aritmetico⁵². Lo studio dell'abaco è comunque una passione giovanile ed il suo fortunato esordio come cultore di tale disciplina è probabilmente dovuto al sostegno che gli assicurano alcuni uomini d'affari genovesi, con i quali risulta essere in relazione sin dalla fanciullezza. È per tale ragione che, nel 1627, egli dedica il suo primo importante saggio a Gio. Tomaso e Gio. Paolo Invrea, due finanzieri impegnati in importanti operazioni fra Genova, Napoli, Milano, Madrid e Anversa⁵³, in segno di riconoscenza per la loro disponibilità nei confronti dello stesso David e del fratello Gerolamo⁵⁴.

In quegli anni Veronese apre in Genova, presso la propria residenza, una scuola dove gli studenti possono apprendere l'aritmetica mercantile e la tenuta delle scritture⁵⁵. Le sue lezioni sembrano molto apprezzate e seguite da una folta schiera di uditori.

⁵¹ Cfr. *Gli Scrittori Liguri* cit., pp. 177-178; R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., pp. 79-80; *Athenaeum Ligusticum* cit., p. 148. Incompleti anche: A. DELLA CELLA, *Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolane* [...], ms Genova 1784, III (Biblioteca Universitaria di Genova, Sezione di Conservazione, n. C.IX.20), pp. 925-926 (che si basa essenzialmente sui testi del Giustiniani e del Soprani), G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria* cit., IV, pp. 20-21 e A. CAPPELLINI, *Dizionario Biografico dei Genovesi Illustri e Notabili*, Genova, 1932, p. 141.

⁵² Veronese non parla mai di un proprio maestro, né fa espressamente riferimento ad altri manuali di aritmetica che possano aiutare a comprendere quale sia stato il suo percorso formativo.

⁵³ Per alcune notizie sui dedicatari del libro ci permettiamo rinviare al nostro *Gio. Tomaso Invrea, un finanziere genovese nella Napoli del Seicento*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI, 2001, 2, pp. 49-104.

⁵⁴ Cfr. il proemio di *Prattica d'Aritmetica mercantile di David Veronese nativo di Genova. Nella quale con modi, regole ed osservazioni di brevità non più usate da altri Autori, si risolve la maggior parte de' conti che accadono al Mercante*, in Genova, per Giuseppe Pavoni, 1627. Sulla base delle indagini sino ad ora compiute tra la documentazione archivistica superstite non si sono ritrovate carte che consentano di far luce sulle relazioni intervenute fra i Veronese e gli Invrea.

⁵⁵ Cfr. *Il negoziante di Gio. Domenico Peri* cit., p. 11; G.P. BRIZZI, *Le marchand italien à l'école* cit., p. 210. A differenza di altri autori, tuttavia, pur insegnando anche la *tenué des livres* non risulta avere scritto alcun trattato al riguardo. Cfr. J. MEUVRET, *Manuels et traités à l'usage de négociants* cit., pp. 240-241.

La notorietà dell'Autore al di là del solo contesto genovese troverebbe poi conferma anche nell'edizione di un suo testo fuori dai confini della Repubblica, più precisamente a Torino⁵⁶.

Negli anni Quaranta del Seicento le opere pubblicate nel 1626 e 1627 sono esaurite da tempo, cosicché gli viene richiesto di effettuarne un'edizione aggiornata. Nel 1645, dando alle stampe un nuovo manuale, Veronese si propone specificamente di facilitare l'apprendimento non solo agli studenti genovesi, ma anche a quanti vengono continuamente da fuori città per seguire le sue lezioni e apprendere l'aritmetica commerciale e la tenuta dei libri contabili⁵⁷. Tale saggio è dedicato ad un nobile genovese, Pietro Maria Pallavicini, per «scontare le grandi obbligazioni» nei suoi confronti, poiché lo ha accolto Veronese fra i servitori della sua Casa, forse come scritturale o maestro d'abaco⁵⁸.

La produzione scientifica di quest'Autore si conclude nella prima metà del Seicento, ma l'attività didattica continua e la sua fama è destinata a protrarsi ancora per diversi anni. Non è ad oggi nota la data della morte, senz'altro anteriore al 1685, anno in cui viene effettuata una ristampa postuma dell'*Aritmetica pratica per principianti*, per soddisfare la domanda di un testo ormai esaurito da tempo sul mercato librario genovese. Ciò, peraltro, ne suggerisce la

⁵⁶ Tra i numerosi repertori che danno notizia delle opere di David Veronese si segnalano in particolare: *Gli Scrittori Liguri* cit., pp. 177-178; R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., pp. 79-80; *Athenaeum Ligusticum* cit., p. 148; G.B. SPOTORNO, *Storia letteraria della Liguria* cit., IV, pp. 20-21; MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria* cit., p. 52; S. PIANTANIDA - L. DIOTALLEVI - G. LIVRAGHI, *Autori italiani del Seicento*, Milano, Maestri Arti Grafiche, 1948-51, II, p. 130; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, col. 594; S.P. MICHEL, *Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au XVII^e siècle conservés dans les Bibliothèques de France*, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1984, VIII, p. 108; *Ars Mercatoria* cit., 2, pp. 550-552; G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone. Annali di Giuseppe Pavoni e dei suoi eredi 1598-1642*, Milano, Angeli, 1996, pp. 321, 327-328; M. MAIRA NIRI, *La tipografia* cit., pp. 163, 165, 217, 281, 462.

⁵⁷ Cfr. M. MAIRA NIRI, *La tipografia* cit., p. 217.

⁵⁸ Cfr. l'introduzione a *Nuova pratica d'aritmetica mercantile composta da David Veronese nella quale con metodo facile et utilissimo s'insegna la Regola del Tre, co' suoi principii, diffinitioni & osservanze. Applicata à conti di valutazione di mercantie, guadagni e perdite, tare e baratti, argenti e altro. E nel fine la regola del Cattaino semplice e doppio*, in Genova, per P.G. Calenzani, 1645.

validità anche oltre l'uso prettamente didattico fattone dallo stesso David.

Fig. 1 – Frontespizio del *Libretto d'Abaco per principianti* (1626)

Fig. 2 – Frontespizio della *Prattica d'Aritmetica mercantile* (1627)

4. La produzione scientifica

Tra Cinque e Seicento Veronese non è l'unico ligure autore di trattati di aritmetica mercantile, ma, allo stato attuale delle ricerche, le sue opere sono le sole che sembrano pensate specificamente per la piazza genovese. I manuali qui esaminati, editi a partire dagli Anni Venti del XVII secolo, vengono così a colmare la carenza di trattati specifici ad uso peculiare degli operatori economici della Superba. In precedenza circolano indubbiamente testi manoscritti, alcuni dei quali parrebbero realizzati appositamente per gli uomini d'affari liguri⁵⁹, così come testi editi fuori dal Dominio della Repubblica⁶⁰.

⁵⁹ Cfr. il *Liber Abaci* del XVI secolo conservato presso la Biblioteca Civica Berio di Genova, segn. Cf. Arm. 20. Su questo manuale si veda M. BUONGIORNO, *Per la storia del calcolo finanziario: un manoscritto Beriano dei primi anni del XVI secolo*, in «La Berio», VII, 1967,1, pp. 5-13.

⁶⁰ Tale ipotesi sembra avvalorata dalla prime indagini sugli inventari di alcune biblioteche genovesi del Cinque-Seicento. Cfr. *Catalogo del Fondo Demetrio Canevari*

Al pari di quelle di molti altri aritmetici dell'epoca, le opere di quest'Autore non presentano un particolare carattere innovativo: le nozioni e le applicazioni pratiche in esse contenute sono infatti già note da tempo. Tuttavia, egli si sforza di esporre in termini organici la materia di cui tratta nell'intento di facilitare l'apprendimento a quanti si accostano allo studio dell'abaco e dell'aritmetica mercantile, proponendo regole e spiegandone l'applicazione pratica ricorrendo a molte esemplificazioni e casi concreti⁶¹.

Il 1625 segna probabilmente un confine fra l'attività squisitamente formativa e quella "produttiva" di Veronese. L'anno successivo, infatti, pur giovanissimo, David pubblica il *Libretto d'Abaco per principianti*, uscito dai torchi dell'officina genovese di Giuseppe Pavoni⁶². Sulla base delle attuali conoscenze tale testo costituisce il primo manuale di aritmetica commerciale stampato nel capoluogo ligure, che vede la luce quasi un secolo e mezzo dopo la

della Biblioteca civica Berio di Genova, a cura di R. SAVELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1974; *L'inventario della biblioteca di Anton Giulio Brignole Sale*, in «La Berio», XXVIII, 1988, 1, pp. 5-34; *Invenzione di Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute alli tempi suoi, 1583-1589*, a cura di E. GRENDI, Genova, Sagep, 1975, p. XI; E. GRENDI, *I Balbi* cit., pp. 95-106. Su questo punto l'indagine è ancora in corso. Per il Settecento si sono reperite indicazioni al riguardo dallo spoglio degli «Avvisi», un settimanale edito a Genova dal 1777 (cfr. L. PICCINNO - A. ZANINI, *Cultura economica* cit., pp. 591-592).

⁶¹ Ciò rappresenta peraltro una peculiarità dei manuali rivolti ai futuri mercanti che li differenzia rispetto ai testi di insegnamento di taglio più generale, che sono invece caratterizzati da un maggior numero di formulazioni teoriche e dedicano in genere minore spazio agli esercizi e alle applicazioni. Cfr. P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., p. 377.

⁶² *Libretto d'Abaco per principianti di David Veronese nativo di Genova*, in Genova, per Giuseppe Pavoni, 1626. Sull'attività di questo tipografo si veda in particolare G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone* cit. Sull'editoria genovese del XVII si vedano altresì: G. RUFFINI, *Appunti per la storia dell'editoria genovese (secoli XVI-XVII)*, in *Genova nell'età barocca*, a cura di E. GAVAZZA - G. ROTONDI TERMINIELLO, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992, pp. 441-443; L. MALFATTO, *Libri, stampatori e biblioteche*, in *Storia illustrata di Genova*, Milano, Sellino, 1994, IV, pp. 785-800; M. MAIRA NIRI, *La tipografia* cit.; G. ASSERETO, *Inquisitori e libri nel Seicento*, in ID., *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Savona, Ferraris, 1999, pp. 133-162 (anche in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi* [con il titolo *Inquisitori e libri nella Genova del Seicento*], a cura di L. ANTONELLI - C. CAPRA - M. INFELISE, Milano, Angeli, 2001, pp. 322-348).

comparsa dell'*Aritmetica di Treviso*, considerata il più antico trattato a stampa sull'argomento prodotto in Italia⁶³.

Le motivazioni che lo hanno portato a comporre questo volumetto di sole 76 pagine sono esposte dallo stesso David nelle avvertenze al lettore:

«essercitando io l'arte d'insegnar Abaco ho per isperienza conosciuta ardua la fatica che si usa con i scolari intorno a primi principii dell'arte fino alla cognitione della regola del tre, e visto che gran tempo passa prima che sieno ben sicuri e pratici di ciò che conviene haver a memoria e delle regole necessarie, considerandone fra me stesso la causa ho conosciuto procedere dal non haver i scolari libri di memorie o de conti ne' quali, a loro comodo, si possino essercitare intorno a che da maestri gli è insegnato, onde spesso errano e solamente con la longa pratica puonno riuscir sicuri nel conteggiare»⁶⁴.

È un manuale pensato ad uso di «chi vuol apprendere la cognitione e pratica certa di far conti»⁶⁵, che, come lo stesso Autore dirà in seguito, sebbene tratti solamente «de' primi principii dell'Arte» e «dozinalmente», sembra avere una certa diffusione, tanto che nel 1644 viene ristampato ed ampliato. In tale occasione si precisa, appunto, che la prima edizione «ha avuto tanto spacchio che non se ne trovano più e del continuo vengono ricercati»⁶⁶.

⁶³ Cfr. G.T. BAGNI, *Dopo "Larte de labbacho". Trattati scientifici e manuali didattici dal XV al XIX secolo nella Storia della Matematica*, Treviso, Ateneo di Treviso, 1998.

⁶⁴ *Libretto d'Abaco per principianti* cit., p. 3.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 4.

⁶⁶ Cfr. le indicazioni al lettore date da Veronese in *Aritmetica pratica per principianti composta da David Veronese, Per avanti Stampata sotto titolo d'Abaco per principianti, et di nuovo ristampata et ampliata d'alcune cose dal medesimo Aurore*, in Genova, per Gio. Maria Farroni, 1644. Di quest'opera, come si è accennato, ne è segnalata anche un'edizione torinese, priva di data, per i tipi di Bartolomeo Zavata. Cfr. *Libretto d'Abaco per principianti di David Veronese nativo di Genova. Con la nuova Tariffa del valor delle monete, cominciando dall'anno 1500 fino al presente et altre tavole dalle quali si ricava l'interesse a che ragione si sia per qualsivoglia capitale, si per l'anno, come per mese e giorno*, in Torino, per Bartolomeo Zavata (l'opera non è stata ad oggi localizzata). La segnalazione è in *Gli Scrittori Liguri* cit., pp. 177-178 ed è ripresa in *Ars Mercatoria* cit., 2, p. 551. Stando alle indicazioni del Giustiniani tale manuale parrebbe risalire al 1625, ma verosimilmente è posteriore al *Libretto d'Abaco* edito a Genova nel 1626. Il Vernazza riferisce di un tipografo Bartolomeo Zavatta attivo a Torino a partire dal 1651. cfr. [G. VERNAZZA], *Dizionario dei tipografi e dei principali intagliatori che operarono negli Stati sardi di Terraferma e più specialmente in*

Veronese conclude la sua prefazione informando il lettore che si sta adoperando per «perfettionar alle stampe un'opera del modo di conteggiare, che contiene molte brevità curiose, con un trattato de cambii, quali si usano nella nostra città di Genova [...]»⁶⁷.

Il lavoro preparatorio ha termine poco dopo e nel 1627, sempre dalla stamperia del Pavoni, esce un secondo manuale: è la *Prattica d'aritmetica mercantile*, «opera nuova, curiosa ed utile a i studiosi di saper fare i conti con prestezza e facilità»⁶⁸. Il volume è diviso in sei “libri”, che occupano complessivamente 336 pagine, all'interno dei quali sono sviluppati alcuni elementi essenziali dell'aritmetica pratica, cioè quella «che si usa nelli negotii correnti»⁶⁹. Nel proemio Veronese avverte il lettore che non affronterà la parte relativa ai numeri geometrici (cioè le frazioni) «per non vi essere commodità di caratteri alla Stampa bastanti a farne un trattato»⁷⁰; inoltre non prenderà in considerazione nemmeno la “regola del tre” poiché il fratello Gerolamo «diffusamente ne ha scritto nella sua Prima Parte d'Aritmetica che, à Dio piacendo, spera in breve dar alle stampe»⁷¹. Come anticipato dallo stesso Autore, il volume è completato da un

Piemonte sino all'anno 1821. Opera e stampa che rimasta imperfetta per la morte dell'Autore Barone Vernazza di Freney viene in luce per cura d'una società anonima, Torino, Stamperia Reale, 1859, p. 408.

⁶⁷ *Libretto d'Abaco per principianti* cit., p. 4.

⁶⁸ *Prattica d'Aritmetica mercantile* cit.

⁶⁹ L'esposizione della materia, come si può vedere dall'indice in fondo al volume, risulta piuttosto articolata. Si riportano, a titolo di esempio, i contenuti del Libro Primo relativo ai numeri interi. «Rappresentazione de numeri – Sommare – Cose necessarie per il sottrarre, da sapersi a memoria da principianti – Sottrarre – Prova del sottrarre – Prova del sommare – Moltiplicare – Moltiplicazione de numeri da sapersi a memoria – Moltiplicar per colonna – Moltiplicar per organetto – Moltiplicar per castello – Moltiplicar per ripieghi – Moltiplicar per spezzato – Partire – Cose necessarie per il partire da sapersi a memoria – Partir per colonna – Partir per danda – Prova del partire – Prova del moltiplicare – Osservazioni nel partir per danda – Partir per ripieghi – Partir per tronco – Diverse domande da farsi à principianti sopra i numeri interi».

⁷⁰ Cfr. G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone* cit., p. 64; M. MAIRA NIRI, *La tipografia* cit., pp. 85-86 (nota 32).

⁷¹ Non si ha notizia dell'avvenuta pubblicazione di tale opera. L'unico titolo ad oggi attribuito a Gerolamo Veronese è la *Tariffa Generale per pesi e misure d'Asia, Africa & Europa necessaria à Mercanti*, in Genova, per P. G. Calenzani, s.d. L'autore, «non avendo scritto il suo nome nell'opera da esso composta, mostrò di saper giovare al prossimo senza curarsi d'acquistarne fama». Cfr. R. SOPRANI, *Li scrittori della Liguria* cit., p. 121; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, col. 495.

Trattato de' Cambii che al presente si usano nella città di Genova (pp. 337-440), e ciò perché qui «il negotio quasi più principale è ridotto à cambii di monete, cioè di commutare una spetie di moneta in un'altra di diversa spetie [...]»⁷². In questa parte del manuale Veronese si limita ad esporre alcuni elementi di base⁷³, tralasciando

⁷² *Prattica d'Aritmetica mercantile* cit., p. 337. Tra i molti contributi sulle fiere di cambio si vedano: O. PASTINE, *Fiere di cambio e cerimoniale secentesco*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», XIV, 1940, III, pp. 109-122, IV, pp. 163-175; XV, 1941, I, pp. 11-18; R. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris, Colin, 1953; G. MANDICH, *Le pacte de ricorso et le marché italien des changes au XVII^e siècle*, Paris, Colin, 1953; G. LUZZATTO, *Storia Economica dell'Età moderna e contemporanea*, parte I, *L'Età moderna*, Padova, Cedam, 1955, pp. 125-129; J.G. DA SILVA, *Banque et crédit en Italie au XVII^e siècle*, Paris, Klincksieck, 1969; G. FELLONI, *Asientos, juros* cit., pp. 511-536; M. CASSANDRO, *Note per una storia delle fiere*, in *Studi in memoria di Federico Melis*, Napoli, Giannini, 1978, I, pp. 239-254; G. FELLONI, *All'apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600*, già pubblicato in *Studi in onore di Gino Barbieri*, Pisa, Ipem, 1983, pp. 883-901, ora in ID., *Scritti di Storia economica* cit., pp. 551-568; *Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI^e-XVIII^e siècle*, già pubblicato in *Etudes d'histoire monétaire, XII^e-XIX^e siècles. Textes réunis par John Day*, Lille, Presses Universitaires, 1984, pp. 249-260, ora in *Scritti di Storia economica* cit., pp. 569-582; G. MANDICH, *Fiere di cambio concorrenti (genovesi, fiorentine veneziane) nel 1622-1652*, in *La repubblica internazionale del denaro* cit., pp. 123-151; R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, edited by V. PIERGIOVANNI, Berlin, Duncker & Humblot, 1987, pp. 39-102 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2); G. FELLONI (a cura di), *Moneta, credito e banche in Europa: un millennio di storia*, Genova, 1997, pp. 94-100; *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII*, Atti della "Trentaduesima Settimana di Studi" dell'Istituto Internazionale di Storia Economia "F. Datini", Prato, 8-12 maggio 2000, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, Le Monnier, 2001.

⁷³ Nella parte introduttiva vengono esaminati i seguenti argomenti: «Cambio, che cosa sia – Delle varie spetie di monete con le quali si suol cambiare per il luogo della fiera – De' prezzi stabiliti ed instabili delle suddette monete – Prezzi de' cambii con li quali si suol comperare lo scuto di marche di fiera». Segue una parte applicativa nella quale si alternano esempi ad osservazioni. Queste ultime, in particolare, sono le seguenti: «Osservazione prima: di quello che si dee osservare ne' conti di valutazione – Osservazione seconda: di quello si dee osservare ne' conti di partitione – Osservazione terza, nella quale si tratta del modo della comparatione delle monete e d'ogn'altra cosa – Osservazione quarta: come si converta qual si voglia quantità di moneta in scuti di marche per fiera – Osservazione quinta generale per ritrovare il prezzo a qual si voglia cosa, al pari di qual si vogli altra – Osservazione sesta intorno agl'arbitirii – Osservazione settima, la quale dichiara il modo di comparare più quantità insieme, la quale è di gran facilità per gli arbitrii – Osservazione ottava di trovare l'utile o danno per 100 in qualunque negotio». Cfr. *Prattica d'aritmetica mercantile* cit., p. 337 e sgg.

completamente, date le finalità didattiche dell'opera, qualsiasi considerazione sulla liceità di tali operazioni⁷⁴.

In particolare, egli prende in esame quasi esclusivamente aspetti computistici destinati ai principianti, esponendo importanti nozioni di base, premessa necessaria per muoversi all'interno della complessa realtà delle fiere di cambio. Di queste ultime l'Autore non si prefigge di delineare in maniera compiuta e in un'ottica d'insieme il funzionamento, come farà qualche anno più tardi il suo concittadino Gio. Domenico Peri⁷⁵. Dunque, il suo trattato assolve ad una prima fase formativa della più complessa professionalità necessaria per operare nell'articolato sistema della finanza⁷⁶.

Anche la *Prattica d'aritmetica mercantile* si presenta sostanzialmente in veste scolastica e propone definizioni, regole e numerose esemplificazioni allo scopo di far sì che gli allievi possano familiarizzare con le stesse attraverso molte applicazioni concrete. L'Autore avverte il lettore anche riguardo all'impostazione metodologica utilizzata nella preparazione del testo:

«in quest'Opera, posposto l'uso commune difettivo e confuso che costuma dar essempii in aria di cose, alle quali non precede regola alcuna, si è da me procurato dar prima regola ò osservazione generale in astratto e poi venir à gl'essempli; e tanti se ne son dati quanti si sono stimati necessari per farne capace chi harà da imparare»⁷⁷.

Il volume in oggetto è caratterizzato dalla presenza di numerose «osservazioni di brevità». Recuperando alcune tecniche «non più

⁷⁴ Tra Cinque e Seicento si crea un vivace dibattito sui temi dell'usura e della liceità dei cambi che vede la pubblicazione di interessanti trattati nei quali si prendono in considerazione anche aspetti di natura economica e giuridica di tali strumenti finanziari. Per un primo orientamento in proposito si vedano (e la relativa bibliografia): U. GOBBI, *L'economia politica negli scrittori italiani del secolo XVI-XVII*, Milano, Hoepli, 1889, *passim*; R. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change* cit., pp. 161-230; G. CASSANDRO, *Un trattato inedito e la dottrina dei cambi nel Cinquecento*, Napoli, Esi, 1962; R. SAVELLI, *Between Law and morals* cit.; L. PICCINNO, *La riflessione economica* cit., pp. 282-286.

⁷⁵ *Il negoziante di Gio. Domenico Peri* cit., p. 59 e sgg. Queste sono riconosciute da molti studiosi altamente valide. Cfr. P. MASSA, *Fra teoria e pratica mercantile* cit., pp. 430 e 436 (nota 23).

⁷⁶ Le due opere rispondono pertanto ad esigenze conoscitive di diverso livello. Cfr. le osservazioni di P. JEANNIN, *Distinction des compétences* cit., pp. 394-395.

⁷⁷ Cfr. il proemio di *Prattica d'aritmetica mercantile* cit.

usate da altri Autori», Veronese intende insegnare ai propri discenti, che spesso si devono confrontare con calcoli piuttosto lunghi e complessi, alcuni procedimenti che consentano loro di ridurre i tempi di computo e diminuire quindi i rischi di errore⁷⁸.

A conferma di quanto indicato nella prefazione al *Libretto d'Abaco* venuto alla luce l'anno precedente, nel proemio si puntualizza che tale saggio è stato edito mentre l'autore attendeva alla preparazione di quest'opera decisamente più ampia, e va dunque visto come parte della stessa⁷⁹.

Nel 1644 Veronese ristampa in Genova, per i tipi di Gio. Maria Farroni, il libretto d'abaco uscito diciotto anni prima con il titolo *Aritmetica pratica per principianti*; in tale occasione apporta qualche miglioramento, frutto dell'esperienza didattica maturata nel corso del tempo, e opera un'integrazione aggiungendo una parte sui numeri "rotti", tralasciati anche nella *Prattica d'Aritmetica mercantile*, oltre ad alcuni quesiti curiosi relativi al lotto e ad altri giochi di sorte⁸⁰. Questo saggio è dedicato a Bramasco Bramaschi, uno dei migliori allievi di Veronese, che, dopo essersi applicato con successo «allo studio della pratica de conti e scrittura doppia, fece acquisto di quanto per impiegarsi a negotii bisognava, et hora in quelli continuando si porta con tanta prudenza che da tutti vien ammirato»⁸¹.

Tale manuale è rilegato assieme alla *Nuova pratica d'aritmetica*, edita nel 1645 per i tipi di Pietro Giovanni Calenzani. La numerazione progressiva delle pagine dei due saggi e le avvertenze al lettore incluse nel primo indicano chiaramente che essi vanno visti in

⁷⁸ Anche le opere di Gio. Batta Pisani riprendono alcuni metodi per rendere più agevoli e rapidi i conteggi. Cfr. ad es. *Giardino aritmetico* cit.

⁷⁹ «Quando si principiò alla Stampa di quest'Opera fu l'intention mia di trattar puramente de' principii et in ordine, come ne' primi tre Libri si vede, per introdurre al conteggiare con sicurezza; poi, pregato ed astretto da molti amici à trattar d'alcune brevità nel conteggiare con facilità e prestezza, ho composto gli ultimi tre Libri insieme co' l Trattato de' Cambii, e fù con tanta fretta che, à pena composti li fogli, subito convenia darli alla Stampa; ed in tanto fui necessitato far stampare un Libretto, che serve per memoria de' principianti». Cfr. il proemio di *Prattica d'Aritmetica mercantile* cit.

⁸⁰ Di tale manuale ne è segnalata pure una ristampa del medesimo editore effettuata l'anno successivo. Cfr. *Ars Mercatoria* cit., 2, p. 551.

⁸¹ Cfr. l'introduzione di *Aritmetica pratica per principianti* cit.

maniera complementare, come si evince anche dall'esame del loro contenuto. Quest'ultimo testo, stando al titolo, parrebbe una nuova edizione della *Prattica d'aritmetica mercantile* stampata dal Pavoni nel 1627, ma in realtà gli argomenti trattati sono completamente differenti. Nella *Nuova pratica* Veronese affronta la "regola del tre" con tutte le sue applicazioni e conclude con quella del "cattaino semplice e doppio"⁸². La scelta di estendere i contenuti dei manuali precedenti è sostenuta ancora una volta dall'esigenza di facilitare l'apprendimento dei propri uditori, sottolineando dunque la valenza didattica di tali testi⁸³.

Secondo Pietro Riccardi, che nella seconda metà dell'Ottocento ha compilato un ponderoso repertorio di opere italiane di aritmetica e matematica, questo volume rappresenterebbe il miglior trattato di aritmetica mercantile pubblicato fino a quel momento⁸⁴.

Nella parte dedicata alle esemplificazioni pratiche, che occupa oltre centotrenta pagine, vengono considerati la valutazione delle mercanzie, il calcolo della tara secondo gli usi delle diverse piazze, i computi di guadagni e perdite, baratti, leghe e miscugli, il riparto degli utili nelle compagnie di mercanti ed alcuni elementi di base della matematica finanziaria. In particolare Veronese illustra il calcolo dello sconto e dell'interesse semplici e composti⁸⁵, la

⁸² Cfr. l'introduzione e l'indice di *Nuova pratica d'aritmetica* cit.

⁸³ Nelle avvertenze al lettore Veronese precisa che «nessuno sin al giorno d'oggi ha insegnata la regola del tre colle sue parti in modo che lo studente possa intenderla [dicco per quanto concerne alla pratica] ... Quindi, mosso dal desiderio di giovare altrui in quanto si stendono le mie forze, ne feci prima un breve compendio per dichiararlo alla giornata à miei uditori, e specialmente à scolari forastieri che del continuo vengono da lontane parti in mia casa ad imparare l'Aritmetica pratica e scrittura doppia per tener libro di negotii. Indi, veggendo quanto profitto loro apportavano le semplici lettioni di sì fatta materia, m'incamminai à snodarla dalle strettezze di sì breve epilogo e distendendola co' suoi principii, diffinitioni et osservanze e dilucidandole con questioni, con esempi e con prove [...]».

⁸⁴ Cfr. P. RICCARDI, *Biblioteca matematica italiana* cit., I, parte II, col. 594. G.B. Spotorno (*Storia letteraria della Liguria* cit., IV, p. 21) afferma invece che tale opera «forma un corso intero de' computi e ragguagli mercantili». Tale affermazione, pur essendo rivolta alla *Nuova pratica d'aritmetica*, fa senz'altro riferimento anche all'*Aritmetica pratica per principianti*, che ne costituisce la naturale premessa. Si ricordi, a questo proposito, che i due saggi sono appunto rilegati insieme.

⁸⁵ Sulle problematiche relative a tali computi cfr. P. JEANNIN, *De l'arithmétique commerciale à la pratique bancaire: l'escompte aux XVI^e - XVII^e siècles*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà* cit., pp. 95-116 (con la relativa bibliografia).

determinazione della scadenza adeguata fra più partite esigibili a date diverse e l'arbitrio fra monete, cioè come si determina la forma di pagamento più conveniente in base alle quotazioni praticate su una data piazza⁸⁶.

Nel 1685 l'*Aritmetica pratica per principianti* è nuovamente edita per i tipi di Antonio Casamara⁸⁷. Si tratta di una ristampa postuma, avvenuta probabilmente per iniziativa del libraio Giacomo Guasco il quale precisa appunto che

«essendo molto tempo che di continuo vengono persone alla mia Bottega, non solo Cittadini, ma Forastieri d'ogni Nazione, à cercarmi l'Aritmetica pratica del fu Sig. David Veronese e non essendovene pur uno in tutti i Librari, ne ho concepito tanta stima che ho risoluto ristamparlo per profitto della Gioventù [...]»⁸⁸.

L'opera è dedicata a Gio. Francesco Frassinetti, scrittore, aritmetico e «scritturale peritissimo», anch'egli cultore di studi matematici e di partita doppia, la cui scuola è frequentata da un nutrito numero di allievi. La scelta del Frassinetti è motivata dal fatto che egli, a partire dal 1638, sembra essere stato coadiutore di David Veronese⁸⁹.

Rispetto alla precedente edizione il manuale presenta solamente qualche modifica marginale; appare però significativo il fatto che, nella ristampa di questo testo, l'editore abbia ritenuto opportuno inserire un trattato “moderno” dei cambi, a molti anni di distanza ormai dall'età d'oro delle fiere genovesi⁹⁰. Tale scelta è senza dubbio determinata dalla volontà di arricchire ulteriormente i contenuti del manuale allo scopo di allargare il pubblico dei potenziali acquirenti⁹¹.

⁸⁶ Cfr. *Nuova Pratica d'Aritmetica Mercantile* cit., pp. 230-364.

⁸⁷ *Aritmetica pratica per principianti composta da David Veronese. Di nuovo ristampata et ampliata d'alcune cose dal medesimo Autore. Con l'aggiunta in fine d'un trattato moderno de cambii di tutte le piazze per la fiera*, in Genova, per Antonio Casamara, 1685.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 2-3

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 2-4.

⁹⁰ Cfr. G. FELLONI, *Asientos, juros y ferias de cambio* cit., pp. 523-536 e ID., *All'apogeo delle fiere genovesi* cit., p. 551. Secondo quest'Autore l'età d'oro delle fiere di cambio genovesi si colloca nel trentennio a cavallo dell'anno 1600.

⁹¹ Cfr. il frontespizio di *Aritmetica pratica per principianti composta da David Veronese. Di nuovo ristampata* cit.

L'elemento comune a tutte le opere di Veronese è dunque l'intento didattico che anima l'Autore: esse sono certamente servite allo stesso David come supporti per favorire l'apprendimento dei propri studenti. A questo infatti sembrano rivolti i numerosi esempi che connotano tutta la sua produzione scientifica, allo scopo di aiutare il discente a familiarizzare con le singole regole, ad acquisire dimestichezza con gli usi commerciali, a conoscere le unità metriche e monetarie delle principali piazze europee.

I manuali esaminati paiono essenzialmente destinati agli uditori che frequentano le lezioni di computisteria, ma con buona probabilità sono acquistati anche da altre persone che intendono approfondire le loro conoscenze al riguardo. La continua richiesta di tali testi, infatti, sembra essere il motivo principale che nel 1644 spinge Veronese a dare alle stampe *l'Aritmetica pratica per principianti*. Se quest'affermazione dell'Autore va presa con il beneficio del dubbio, appare però ragionevole credere che la ristampa postuma del 1685 sia davvero motivata dalla persistente domanda di questo volume sul mercato librario cittadino⁹². Tuttavia, non è possibile quantificarne il "successo" in termini numerici, poiché non si dispone di dati sulle copie realmente stampate e messe in circolazione, e non si è quindi in grado di determinare quale diffusione abbiano effettivamente avuto nel XVII secolo.

Le opere di David Veronese sono disponibili sul mercato genovese per un periodo piuttosto ampio, almeno sessant'anni⁹³, ed è pertanto probabile che abbiano influito sulla formazione professionale di diverse generazioni di "negotianti"⁹⁴. In quest'arco di tempo si arricchiscono di nuovi elementi teorici, ma si tratta

⁹² In Età moderna, la presenza di numerose opere di aritmetica mercantile, rilevabile peraltro dai repertori disponibili (cfr. MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Elenco cronologico* cit.; P. RICCARDI, *Biblioteca matematica* cit.; W. VAN EGMOND, *Practical Mathematics in the Italian Renaissance* cit.; *Ars mercatoria* cit., 1 e 2), testimonia l'esistenza di una domanda specifica di tali testi e di una crescente diffusione degli stessi. Ciò indica un sempre maggiore ricorso a strumenti formativi di questo tipo. Cfr. P. MASSA, *Dalla "bottega"* cit., pp. 444-445.

⁹³ Nel 1626 esce il *Libretto d'Abaco per principianti* i cui contenuti, migliorati ed arricchiti, costituiscono ancora una parte rilevante dell'edizione postuma dell'*Aritmetica pratica per principianti*.

⁹⁴ Come si è visto, anche i testi di base degli altri aritmetici qui considerati sono spesso editi più volte e disponibili quindi per un periodo piuttosto lungo.

comunque di concetti già noti e applicati che trovano una loro collocazione all'interno di questi volumi unicamente per rispondere a precise esigenze didattiche dell'Autore.

Sotto il profilo scientifico il manuale di livello più elevato è senza dubbio la *Nuova pratica d'aritmetica*, frutto di una lunga attività didattica che ha consentito all'Autore di accrescere la propria esperienza e la comprensione delle problematiche affrontate, affinando quindi le tecniche espositive⁹⁵. Tale saggio, come si è visto, è da considerarsi un lavoro pregevole nel più ampio panorama delle opere di aritmetica mercantile italiane dell'epoca⁹⁶; nonostante ciò, la sua fortuna editoriale sembra essere in realtà minore rispetto a quella degli altri testi, dedicati invece ad illustrare i fondamenti della materia agli esordienti⁹⁷.

Per quanto riguarda il contesto genovese, l'importanza dei trattati di David Veronese deriva soprattutto dal fatto che, nell'ambito della manualistica prodotta nel XVII secolo, essi sono quelli che, sulla base delle attuali conoscenze, contengono il maggior numero di indicazioni specifiche ad uso degli operatori economici liguri. Nell'intenzione dell'Autore dovrebbero costituire un importante supporto per gli studenti che possono utilizzarli per esercitarsi su quanto imparato dalla viva voce del maestro e acquisire così maggiore sicurezza nel far di conto. Si può pertanto ritenere che essi contribuiscano alla progressiva istituzionalizzazione di un insegnamento specifico di tipo scolastico nella fase iniziale del percorso formativo degli uomini d'affari genovesi.

⁹⁵ Tale caratteristica accomuna dunque la *Nuova pratica d'aritmetica* con la *Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta* cit. (cfr. le osservazioni di cui al § 3).

⁹⁶ Cfr. le osservazioni di Riccardi e Spotorno citate in precedenza (cfr. nota 84).

⁹⁷ Queste nozioni rientrano nell'ambito di un corso di abaco "minore" o "inferiore". Ad esso può eventualmente seguire un insegnamento progredito, detto appunto di abaco "maggiore" o "superiore", nel quale si completano le conoscenze computistiche e si affronta la tenuta delle scritture contabili. Questa suddivisione coincide grosso modo con quella prevista all'interno dei corsi impartiti nelle Scuole Pie genovesi sul finire del secolo seguente. Cfr. D. GASPARINI - M. PELOSO, *Le Istituzioni Scolastiche* cit., pp. 217-218.